

Pada tugas ini, Anda diminta membuat **persona untuk pengguna lanjut usia (di atas 55 tahun)** yang menggunakan **aplikasi kesehatan digital/mHealth** di Indonesia dengan bantuan tool **CRAFTER 2.0**.

Anda **boleh mencoba membuat beberapa persona** (dengan konfigurasi yang sama), tetapi **hanya perlu mengunduh dan mengumpulkan 1 persona final** yang menurut Anda paling representatif.

Ikuti langkah-langkah berikut:

1. **Buka [CRAFTER 2.0](#)**

2. **Tambahkan Knowledge Base**

- Klik menu “**Knowledge Base**”.
- Tambahkan/unggah [file yang sudah disediakan](#) oleh peneliti
- Pastikan file berhasil terunggah.

3. **Atur konfigurasi persona**

Di dalam CRAFTER 2.0, pastikan Anda menggunakan pengaturan berikut:

- **Domain:** Physical health
- **Content length setting:** Medium
- **LLM configuration:** pilih Gemini 2.5 Pro dan **aktifkan** opsi Use RAG
- **Bahasa:** Bahasa Indonesia
- **Narration structure:** Mixed

4. Pastikan semua pengaturan sudah sesuai sebelum melanjutkan.

5. **Generate satu atau beberapa persona awal**

- Anda **dipersilakan untuk mencoba beberapa kali** (misalnya menghasilkan lebih dari satu persona) jika ingin bereksperimen atau membandingkan hasil.

6. **Tinjau dan edit persona**

- Silakan **mengedit** isi persona bila diperlukan, misalnya:

7. **Download persona final dalam bentuk PDF**

- Download salah satu persona yang Anda buat dalam format **PDF**
- Namakan file tersebut dengan format ***[NIM peserta]_resulted persona.pdf***
- Upload persona tersebut ke [folder ini](#)